

parametrlarining qiymatlari va boshqalar) kiritishdan boshlanadi. Bu talablar generator elektr energiyasini nazorat va boshqaruv tizimlari talablariga ko'ra shakllantiriladi. Ushbu talablarning o'zgarishi ekspluatatsiya sharoitlariga mos, tavsiya qilingan o'lchov chulg'ami sxemasi va joylashuvini tanlash ilmiy–texnik ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslanadi [5,6].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uch fazali tok o'zgartkichlarini GES asinxron motorlarida qo'llash iste'mol qilinayotgan elektr energiyasini sifatini nazorat qilish va rekativ quvvatni boshqarish jarayonini takomillashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Reaktiv quvvat kompensatsiyasi bo'yicha ishlarni tashkil etish tartibi to'g'risida NIZOM. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2008 yil 10 oktyabrda 1864-son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan.
2. Siddikov I. K., Abdumalikov A. A., Makhsudov M. T. Modeling and research multiphases signal transducers of power control systems //2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). – IEEE, 2020. – С. 1-4.
3. Махсудов М. Т., Анарбаев М. А., Сиддиқов И. Х. Электромагнитные преобразователи тока для управления источниками реактивной мощности //Universum: технические науки. – 2019. – №. 3 (60). – С. 58-61.
4. Siddikov I. K., Anarbaev M. A., Makhsudov M. T. Signal converters of current magnitude for control systems of reactive power sources //Scientific and technical journal" Engineering and Construction Journal of the Prikaspiya»(ISSN: 2312-3702). <http://aracy.pf/journal/isvp/1-23-2018/informacionnye-sistemy-i-texnologii-3>. – 2018.
5. Сиддиқов И. Х. и др. Элементы и устройства управления и контроля интеллектуальных электрических сетей систем электроснабжения //Инженерно-строительный вестник Прикаспия. – 2018. – №. 2 (24). – С. 36-42.
6. IKh S., Makhsudov M. T., Karimjonov D. D. Method of determination of stator current and power factor based on asynchronous motor three-phase current sensor //Chemical technology control and management. – 2022. – Т. 2. – С. 30-38.
7. Абубакиров А. Б. и др. Применение комбинированных управляемых компенсирующих устройств в системах электроснабжения //Евразийский Союз Ученых. – 2019. – №. 4-3 (61). – С. 4-7.
8. uli Gayipov I. K., Paxratdinov A. D., Kurbanbayev M. A. QUYOSH ELEKTR STANSIYALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH: BARQAROR ENERGIYA SARI YO 'L //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 201-205.

QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINI SAMARADORLIKNI OSHIRISH STRATEGIYALARI

Kurbanbayev Maqsud Adambayevich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti stajor o'qituvchisi email: maqsudkurbanbayev@gmail.com.

Maksetov Otabek Xamza o'g'li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti talabasi email: maksetovotabek9@gmail.com.

Sultonov Diyorbek Qutlimurod o'g'li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti talabasi email: diyorbek04x@gmail.com.

Amanbaev Nursultan Salamat o'g'li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti talabasi email: amanbaevnursultan68@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola turli sohalarda qayta tiklanadigan energiya manbalarining samaradorligini oshirishga qaratilgan turli strategiyalar va texnologiyalarni o'rganadi. U quyosh energiyasi, shamol energetikasi, gidroenergetika, bioenergiya va geotermal energetika kabi asosiy sohalarni qamrab

olgan bo'lib, texnologiyadagi yutuqlar, aqlli tarmoq integratsiyasi, energiyani saqlash yechimlari va energiya samaradorligini oshirish choralari ko'radi.

Kalit so'zlar: Qayta tiklanadigan energiya, Samaradorlik, Quyosh energiyasi, Shamol quvvati, Hidroenergetika, Bioenergiya, Geotermal energiya, Energiyani saqlash, Aqlli tarmoq, Texnologiya taraqqiyoti, Bashoratli texnik xizmat ko'rsatish, Talabga asoslangan boshqaruv, Taqsimlangan energiya resurslari

Maqolada qayta tiklanadigan energiya manbalaridan maksimal darajada foydalanish, barqaror energiya kelajagiga o'tishni tezlashtirish va iqlim o'zgarishi ta'sirini yumshatish uchun doimiy innovatsiyalar va optimallashtirish muhimligi ta'kidlangan.

Quyosh, shamol, gidroelektr va biomassa kabi qayta tiklanadigan energiya manbalari barqaror energiya kelajagiga global o'tishning ajralmas tarkibiy qismidir. Ushbu qayta tiklanadigan manbalarning samaradorligini maksimal darajada oshirish ularni keng miqyosda qabul qilish va energetika landshaftiga integratsiyalashuvida muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada biz qayta tiklanadigan energiya manbalarining samaradorligini oshirishga qaratilgan turli strategiya va texnologiyalarni o'rganamiz.

1. Quyosh energiyasidagi texnologik yutuqlar:

- Ilg'or fotovoltaiik (PV) panellar: PV panel samaradorligi, materiallari va ishlab chiqarish jarayonlarining doimiy yaxshilanishi energiyani yuqori konversiyalash tezligiga va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

- Quyosh energiyasini kuzatish tizimlari: Quyosh yo'lini kuzatib boruvchi kuzatuv tizimlarini joriy etish energiyani yig'ish va ishlab chiqarishni yaxshilaydi, ayniqsa kommunal miqyosdagi quyosh qurilmalarida.

- Energiyani saqlash yechimlari: Bataryalar va issiqlik saqlash tizimlari kabi energiyani saqlash texnologiyalarini integratsiyalash tarmoq barqarorligini yaxshilaydi va quyosh energiyasidan yaxshiroq foydalanish imkonini beradi.

2. Shamol energiyasidagi innovatsiyalar:

- Kattaroq va balandroq turbinalar: Kattaroq rotor diametrlari va balandroq turbinali minoralardan foydalanish shamol energiyasini, ayniqsa shamol tezligi past bo'lgan hududlarda olishni oshiradi.

- Offshore Shamol fermalari: Dengizdagi shamol loyihalarini kengaytirish kuchliroq va barqarorroq shamollardan foydalanadi, energiya ishlab chiqarishni oshiradi va er cheklovlarini kamaytiradi.

- Aqlli turbinani boshqarish: ilg'or boshqaruv tizimlari va prognozli texnik xizmat ko'rsatish usullarini joriy qilish turbinaning ish faoliyatini optimallashtiradi va ishlamay qolish vaqtini kamaytiradi.

3. Gidroelektr energiyasini yaxshilash:**

- Turbinalar va generatorlarni yangilash: gidroelektr infratuzilmasini samarali turbinalar va generatorlar bilan modernizatsiya qilish energiya konvertatsiyasini va umumiy tizim ish faoliyatini yaxshilaydi.

- Nasosli gidroenergetika: Energiyani saqlash va tarmoqni muvozanatlash uchun nasosli gidroenergetikadan foydalanish gidroelektrostansiyalarning ishonchliligi va moslashuvchanligini oshiradi.

4. Biomassa energiyasidagi yutuqlar:

- Samarali biomassani konvertatsiya qilish texnologiyalari: gazlashtirish va piroliz kabi biomassani samarali konversiyalash jarayonlarini ishlab chiqish va qo'llash biomassa manbalaridan energiya hosildorligini oshiradi.

- Kombinatsiyalangan issiqlik va energiya (CHP) tizimlari: CHP tizimlarini biomassa qurilmalari bilan integratsiya qilish bir vaqtning o'zida elektr va issiqlik energiyasini ishlab chiqarish, energiyadan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi.

5. Grid integratsiyasi va aqlli texnologiyalar:

- Smart Grid infratuzilmasi: aqlli tarmoq texnologiyalarini joriy etish qayta tiklanadigan energiya manbalarini yaxshiroq muvofiqlashtirish va boshqarish, tarmoq barqarorligi va ishonchliligini oshirish imkonini beradi.

- Energiyani boshqarish tizimlari: ilg'or energiya boshqaruv tizimlarini o'rnatish qayta tiklanadigan energiya aktivlarini real vaqt rejimida monitoring qilish, optimallashtirish va nazorat qilishni osonlashtiradi.

6. Energiya samaradorligi chora-tadbirlari:

- Energiyani tejash amaliyotlari: Sanoat, binolar va transport sohasida energiya tejankor amaliyot va texnologiyalarni ilgari surish umumiy energiya talabini kamaytiradi va qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish samaradorligini oshiradi.

- Talabga javob berish dasturlari: Talabga javob berish tashabbuslarini rag'batlantirish iste'molchilarni qayta tiklanadigan energiya mavjudligiga mos ravishda energiya iste'mol qilish modellarini o'zgartirishga undaydi.

7. Tadqiqot va rivojlanish tashabbuslari:

- Innovatsiyalarni moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlash: tadqiqot va ishlanma dasturlariga sarmoya kiritish qayta tiklanadigan energiya manbalari samaradorligini oshirish uchun yangi texnologiyalar va yechimlarni kashf etishga yordam beradi.

- Hamkorlik va bilim almashish: sanoat manfaatdor tomonlari, tadqiqotchilar va siyosatchilar o'rtasidagi hamkorlikdagi sa'y-harakatlar bilim almashishni osonlashtiradi va innovatsion amaliyotlarni o'zlashtirishni tezlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, qayta tiklanadigan energiya manbalari samaradorligini oshirish texnologik innovatsiyalar, infratuzilmani rivojlantirish va qo'llab-quvvatlovchi siyosatni talab qiladigan ko'p qirrali ishdir. Quyosh, shamol, gidroenergetika, bioenergiya, energiyani saqlash va tarmoq integratsiyasi sohasidagi yutuqlardan foydalanib, biz qayta tiklanadigan energiyani to'liq salohiyatini ochib, toza, barqaror energiya landshaftiga o'tishni tezlashtirishimiz mumkin. Sektorlar bo'ylab hamkorlikdagi sa'y-harakatlar va global hamkorlik uzluksiz taraqqiyotni ta'minlash va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan quvvatlanadigan uglerodsiz kelajakka erishish uchun muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagi strategiyalarni amalga oshirish va texnologik yutuqlarni qo'llash orqali qayta tiklanadigan energiya manbalarining samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin, bu esa yanada barqaror va bardoshli energiya ekotizimiga yo'l ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dawletbayev A. B., Jumabayev R. M., UZ M. A. ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISHNI OPTIMALLASHTIRISH: IERARXIK-O 'ZARO BOG 'LIQ JARAYONLARNI BOSHQARISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 4 SPECIAL. – C. 266-269.
2. Rasulov A. N., Paxratdinov A. D. Modes and technological features of electrolysis consumers of electricity //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 384. – C. 01035.
3. Paxratdinov A. D., Abdiramanova Z. U. ELEKTR ENERGIYA SAPASIN ELEKTR ENERGIYA ISIRAPINA TÁSIRIN ÚYRENIW HÁM HARAКTERISTIKALAW //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 1 SPECIAL. – C. 233-236.
4. uli Gayipov I. K., Paxratdinov A. D., Kurbanbayev M. A. QUYOSH ELEKTR STANSIYALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH: BARQAROR ENERGIYA SARI YO 'L //GOLDEN BRAIN. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 201-205.
5. Yeshmuratova, A., and N. Amanbaev. "Ensuring Computer Data and Management System Security." International Bulletin of Applied Science and Technology 3.4 (2023): 282-287.
6. Yeshmuratova, A., et al. "MINE BLASTING PROCESSES OPTIMIZATION STAGES OF DIGITAL TECHNOLOGY OF DETONATORS." Scienceweb academic papers collection.–2023 (2023).
7. Yeshmuratova, A. . (2023). TECHNOLOGICAL METHODS OF ENSURING INFORMATION SECURITY IN TECHNICAL SYSTEMS. Евразийский журнал академических исследований, 3(4), 188–192. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/12083>
8. A.A. Eshmuratova. (2022). MATCAD DASTURIDAN FOYDALANIB IKKI VA UCH O'LCHOVLI GRAFIKLARNI QURISH . Journal of Integrated Education and Research, 1(5), 534–539. Retrieved from <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/article/view/341>
9. Abdullaevich I. A. ENERGY SAVING TECHNOLOGIES AND ALTERNATIVE ENERGY SOURCES. THE IMPACT OF ENERGY ON THE ENVIRONMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 9. – C. 11-15.
10. Siddikov, I., Sattarov, K., Abubakirov, A. B., Anarbaev, M., Khonturaev, I., & Maxsudov, M. (2019, September). Research of transforming circuits of electromagnets sensor with distributed parameters. In 10 th International Symposium on intelligent Manufacturing and Service Systems (pp. 9-11).
11. Siddikov, I. K., Anarbaev, M. A., Abdumalikov, A. A., Abubakirov, A. B., Maxsudov, M. T., & Xonturaev, I. M. (2019, November). Modelling of transducers of nonsymmetrical signals of

- electrical nets. In *2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)* (pp. 1-6). IEEE.
12. Abubakirov, A. B. (2018). Research of the electromagnetic transducers for control of current of three phases nets. *European science review*, (5-6), 267-271.
 13. Абубакиров, А. Б., Гаипов, И. К., Ешмуратов, Н. К., & Лежнина, Ю. А. (2022). Графовая модель учета асимметричных значений и параметров электрических сетей.
 14. Abubakirov, A. B., Yo'ldashev, A. A., Baymurotov, I. Q., Sharipov, M. T., & Utemisov, A. D. (2020). Study of conversion circuits and design of the electromagnetic primary current and voltage transducer of monitoring and control systems. *EPRA International Journal of Research and Development*, 5, 214-218.
 15. Ilkhomjon, S., Azizjan, A., Azimjon, Y., Gulziba, B., Xonturaev, I. M., & Mirzoev, N. N. (2018). Methodology of calculation of techno-economic indices of application of sources of reactive power. *European science review*, (1-2), 248-251.
 16. Siddikov, I. X., Abubakirov, A. B., Allanazarova, A. J., Tanatarov, R. M., & Kumatova, S. B. (2020). Modeling the secondary strengthening process and the sensor of multiphase primary currents of reactive power of renewable electro energy supply. *Solid State Technology*, 63(6), 13143-13148.
 17. Abubakirov, A. B., Tanatarov, R. J., Kurbaniyazov, T. U., & Kumatova, S. B. (2021). Application of automatic control and electricity measurement system in traction power supply system. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 180-186.
 18. Djalilov, A., Matchonov, O., Abubakirov, A., Abdunabiev, J., & Saidov, A. (2021, October). System for measuring and analysis of vibration in electric motors of irrigation facilities. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 868, No. 1, p. 012032). IOP Publishing.
 19. Bazarbayevich, A. A., Urunbayevich, K. T., & Pirnazarovich, N. M. (2022). Reactive power and voltage parameters control in network system. *INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022*, 2(13), 16-20.
 20. Abubakirov, A. B., Najmatdinov, Q. M., Kurbaniyazov, T. U., & Kumatova, S. B. (2021). Sensor characteristics monitoring and control of single and three-phase currents in electric networks. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2282-2287.
 21. Курбаниязов, Т. У. (2023). Модель многофазного датчика преобразования первичного тока во вторичное напряжение в системах электроснабжения. *Scientific aspects and trends in the field of scientific research*, 1(9), 139-142.
 22. Lezhnina, Y., Abubakirov, A., Gaipov, I., & Eshmuratov, N. (2023). Monitoring of asymmetric values and parameters of electric networks. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 371, p. 03068). EDP Sciences.
 23. Siddikov, L., Abubakirov, A., Seytimbetov, R., Kumatova, S., & Lezhnina, Y. (2021). Analysis of current conversion primary sensors dynamic characteristics of a reactive power source with renewable energy sources into secondary voltage. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 281, p. 09028). EDP Sciences.
 24. Siddikov, I. K., Abubakirov, A. B., Najmatdinov, Q. M., Bekimbetov, M. N., & Lezhnina, Y. A. (2023, July). Monitoring and control of single-phase and three-phase electric current of renewable power sources. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2526, No. 1). AIP Publishing.
 25. 5. Saparov B. B., Kannazarov I. S. Oil and gas well operating equipment//International bulletin of engineering and technology, Volume III, Issue IX, 2023. ISSN: 2770-9124, 70–74 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8388630>
 26. 6. Saparov B. B., Kannazarov I. S. Mashina detallarini yeyilish jarayonlarining konunlari asosida moylash//INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM. january 13, 2023, Ko'p tarmoqli ilmiy-amaliy anjuman materiallari, ©Scientific center of advanced research – <http://itim.uz/index.php/itim>.
 27. 7.Saparov B. B., Ibragimov J. Í. Numerical Analysis of Brake Performance in Passenger Cars//AMERICAN Journal of Engineering, Mechanics and Architecture Volume 01, Issue 08, 2023 ISSN (E): 2993-2637, www.grnjournal.us.
 28. 8. Эргашев Р, Рашидов Д, Бердибай Сапаров, Бахтиёр Мелиев, Холбутаев Б., Гюльчехра Эргашева. Environmental aspects of operation of irrigation pumping stations in the context of

- climate change// E3S Web of Conferences 410, FORM-2023. 05007 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341005007>
29. 5. Saparov B. B., Kannazarov I. S. Oil and gas well operating equipment//International bulletin of engineering and technology, Volume III, Issue IX, 2023. ISSN: 2770-9124, 70–74 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8388630>
 30. 6. Saparov B. B., Kannazarov I. S. Mashina detallarini yeyilish jarayonlarining konunlari asosida moylash//INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM. January 13, 2023, Ko'p tarmaqli ilmiy-amaliy anjuman materiallari, ©Scientific center of advanced research – <http://itim.uz/index.php/itim>.
 31. 7. Saparov B. B., Ibragimov J. I. Numerical Analysis of Brake Performance in Passenger Cars//AMERICAN Journal of Engineering, Mechanics and Architecture Volume 01, Issue 08, 2023 ISSN (E): 2993-2637, www.grnjournal.us.
 32. 8. Эргашев Р, Рашидов Д, Бердибай Сапаров, Бахтиёр Мелиев, Холбутаев Б., Гюльчехра Эргашева. Environmental aspects of operation of irrigation pumping stations in the context of climate change// E3S Web of Conferences 410, FORM-2023. 05007 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341005007>
 33. Khamzaev A.A., Mambetsheripova A., Arislanbek N. Thyristor-based control for high-power and high-voltage synchronous electric drives in ball mill operations/ E3S Web Conf. Volume 498, 2024/ III International Conference on Actual Problems of the Energy Complex: Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection (ICAPE2024) DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449801011>
 34. Toshov B.R., Khamzaev A.A., Niyetbayev A.D. Improvement of soft starter circuit for high-voltage and high-power asynchronous motors. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering Том 126162023 Номер статьи 126160U2022 International Conference on Mathematical and Statistical Physics, Computational Science, Education, and Communication, ICMSCE 2022 Istanbul 8 December 2022 до 9 December 2022 Код 188141.
 35. Хайруллоев Ш., Сметуллаев М. ПЕРЕРАБОТКА КВАРЦЕВОЙ ПЫЛИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ // Interpretation and researches. – 2024.
 36. Kurbanbayev M. A. et al. Energo tizimda yuzaga keladigan yuqori garmonikalarning o'Ichov transformatorlariga ta'siri // GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 16. – С. 121-126.
 37. Kurbanbayev M. A. et al. 220 kV tarmoqlarida bir fazali qisqa tutashuvning shikastlanish joyini aniqlash usulini takomillashtirish // RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – T. 1. – №. 9. – С. 362-366.
 38. Kurbanbayev M. A., o'g'li Maksetov O. X., o'g'li Sultonov D. Q. MARKAZIY OSIYODA ENERGIYA XAVFSIZLIGI: HOZIRGI HOLAT VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI // SCHOLAR. – 2023. – T. 1. – №. 32. – С. 117-122.
 39. Dawletbayev A. B., Jumabayev R. M., UZ M. A. ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISHNI OPTIMALLASHTIRISH: IERARXIK-O 'ZARO BOG 'LIQ JARAYONLARNI BOSHQARISH // Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 4 SPECIAL. – С. 266-269.
 40. uli Gayipov I. K., Paxratdinov A. D., Kurbanbayev M. A. QUYOSH ELEKTR STANSIYALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH: BARQAROR ENERGIYA SARI YO 'L // GOLDEN BRAIN. – 2024. – T. 2. – №. 4. – С. 201-205.
 41. Ibadullaev A. SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF TEACHING THE PART "MECHANICS" OF PHYSICS BASED ON INTERACTIVE TECHNOLOGIES // Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B9. – С. 92-95.
 42. Dawletbayev A. B., Jumabayev R. M., UZ M. A. ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISHNI OPTIMALLASHTIRISH: IERARXIK-O 'ZARO BOG 'LIQ JARAYONLARNI BOSHQARISH // Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 4 SPECIAL. – С. 266-269.
 43. Lezhnina, Y., Abubakiro, A., Gaipov, I., & Eshmuratov, N. (2023, January). Monitoring of asymmetric values and parameters of electric networks. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 371, p. 03068).

44. Абубакиров, А. Б., Гаипов, И. К., Ешмуратов, Н. К., & Лежнина, Ю. А. (2022). ГРАФОВАЯ МОДЕЛЬ УЧЕТА АСИММЕТРИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ.
45. Ешмуратов, Н. К. (2023). Реле Короткого Замыкания Асинхронных Электродвигателей Напряжением 10 Кв. Miasto Przyszłości, 35, 108-112.
46. Yeshmuratov N., Ktaybekov M. RELAY PROTECTION AND AUTOMATION OF COMPENSATION DEVICES //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 4 SPECIAL. – С. 109-112.

ELEKTR ENERGETIKASI: HISOBINI AVTOMATLASHTIRISH – ISTIQBOL VA MUAMMOLAR

Jumabayev Rasul Maksetbayevich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti stajor o'qituvchisi email: rasulzhumabaev@gmail.com.

Amanbaev Nursultan Salamat o'g'li

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti stajor o'qituvchisi

email: amanbaevnursultan68@gmail.com

Aytbodyev Timur Abatbayevich

*Berdaq nomidagi Qoraqolpoq davlat universiteti o'qituvchisi
email: 3994505@mail.ru*

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy dunyoda elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish istiqbollari va muammolari ko'rib chiqiladi. Mavjud tendentsiyalar va texnologik ishlanmalarni tahlil qilish asosida mualliflar resurslarni samarali boshqarish, xarajatlarni optimallashtirish va energiya tizimining ishonchligini oshirish kabi avtomatlashtirilgan hisobga olish tizimlarining asosiy afzalliklarini aniqlaydilar. Shu bilan birga, maqolada bunday tizimlarni joriy etish va integratsiyalashuvi bilan bog'liq muammolar, shuningdek, ma'lumotlarning maxfiyligi va xodimlarni o'qitish zarurati masalalariga e'tibor qaratiladi. Xulosa qilib aytganda, mualliflar kelajakda barqaror va samarali energiya iste'molini ta'minlash uchun hisoblagichlarni avtomatlashtirishning mumkin bo'lgan afzalliklari va muammolarini muvozanatlash muhimligini ta'kidlaydilar.

Kalit so'zlar: Avtomatlashtirish, Elektr energiyasini hisobga olish, Istiqbollar, Muammolar, Quvvat iste'moli, Samaradorlik, Optimallashtirish, Ishonchlilik, Integratsiya, Texnik muammolar, Ma'lumotlarning maxfiyligi, Xodimlarni tayyorlash, Energiya tizimlari, Aqlli tarmoqlar, Infratuzilma.

Zamonaviy dunyo resurslardan samaraliroq foydalanish va ularni boshqarishni takomillashtirish sari jadal sur'atlar bilan bormoqda. Shu nuqtai nazardan, energiya iste'molini kuzatish va optimallashtirish uchun kompaniyalar va iste'molchilarni qimmatli vositalar bilan ta'minlab, energiya hisobini avtomatlashtirish muhim rol o'ynaydi. Ammo bu jarayonga qanday istiqbollar va muammolar hamrohlik qiladi?

Elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish istiqbollari:

Resurslarni samarali boshqarish: Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish ishlab chiqarish yoki foydalanishning turli bosqichlarida energiya sarfini aniq kuzatish imkonini beradi. Bu kompaniyalar va uy xo'jaliklariga ortiqcha iste'mol joylarini aniqlashga va uni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Xarajatlarni optimallashtirish: Avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimlari tomonidan to'plangan ma'lumotlarning tahlili energiya tejash imkoniyatlarini aniqlash va natijada energiya xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Ishonchlilik va xavfsizlikni oshirish: Hisoblagichlarni avtomatlashtirish elektr ta'minoti tarmoqlaridagi nosozliklarni tezda aniqlash va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan avariyaarning oldini olish imkonini beradi, bu esa energiya tizimlarining ishonchligini va xavfsizligini oshirishga yordam beradi.